

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

A Modernidade na Obra de Miguel Caddah:

Igreja da Santíssima Trindade

CORDEIRO, Vanessa (1); MOURÃO, Emerson (2)

1. Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPI.
Avenida Dom Severino 3370 Morada do Sol Teresina Piauí
E-mail: vanessaacordeiro@hotmail.com
2. Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPI.
Rua Anísio de Abreu 1086 Centro Teresina Piauí
E-mail: emersonlqm@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como título A Modernidade na Obra de Miguel Caddah: Igreja da Santíssima Trindade e se enquadra no eixo temático "A arquitetura moderna como projeto". É uma documentação da vida e obra do arquiteto teresinense Miguel Caddah, com enfoque na análise de um de seus principais projetos, a Igreja da Santíssima Trindade, localizada em Teresina, Piauí. A metodologia adotada foi a que vem sendo utilizada pelo grupo de Pesquisa "Modernidade Arquitetônica" da Universidade Federal do Piauí, cadastrado no CNPq e orientado pela professora Doutora Alcília Afonso de Albuquerque Melo, seguindo os métodos do departamento de projetos arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB/UPC. A linha utilizada foi "la forma moderna", trabalha com resgate da obra do arquiteto e sua biografia, analisa os recursos projetuais empregados e a adoção de soluções e sistemas técnico-construtivos; utiliza a coleta de dados em arquivos públicos e privados, entrevistas, visitas a obras, análise fotográfica e redesenho do projeto para a sua melhor compreensão. Considerando o reduzido acervo público e privado de Teresina e mesmo do Piauí, percebe-se que há uma necessidade de documentação e criação de referências bibliográficas a respeito da evolução histórica da arquitetura local. Dessa forma, através de diversas pesquisas e depoimentos dados pelo próprio arquiteto, procurou-se evidenciar a importância da análise projetual como meio de absorver referências arquitetônicas e com o intuito de ampliar o horizonte criativo, fundamental no ato de projetar.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna piauiense, modernidade arquitetônica, projetos arquitetônicos

ABSTRACT

This work is titled *Modernity in the Work of Miguel Caddah: Holy Trinity Church*. This article falls within the main theme "Modern architecture and design". It's a documentation of the life and work of the architect from Teresina Miguel Caddah, focusing on an analysis of its key projects, the Holy Trinity Church, located in Teresina, Piauí. The methodology adopted was the same used by the Research group "Architectural Modernity" at the Federal University of Piauí, registered at CNPq and directed by Professor Doctor Alcília Afonso de Albuquerque Melo, following the methods of the architectural projects department of the Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB / UPC. The line used is "la modern form", in which, recovers the work of the architect and his biography, analyzing the resources used projective and adoption of technical solutions and technical building systems, using the collection of data in public and private files, interviews and visits to works, photographic analysis and redesign the project to a better understanding. Considering the few private and public collections on Teresina, and even Piauí, one realizes that there is a need of documentation and creation of bibliographic references about the historical evolution of the local architecture. Thus, through various studies and testimonies given by the architect, we tried to highlight the importance of analyzing projectual as a means of absorbing and architectural references in order to expand the creative horizon, the fundamental act of designing.

KEY WORDS: modern architecture of Piauí, modern architectural, architectural projects

1. INTRODUÇÃO

Este artigo é um registro da produção projetual do arquiteto piauiense Miguel Caddah, tendo como objeto arquitetônico a Igreja da Santíssima Trindade e seus condicionantes histórico-culturais.

Foi adotada a metodologia do grupo de Pesquisa “Modernidade Arquitetônica”, seguindo os métodos do departamento de projetos arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB/UPC.

A partir disso procurou-se analisar a obra do arquiteto, resgatando plantas, croquis e a biografia do mesmo. Foram analisados os recursos empregados em sua construção e a adoção de soluções e sistemas técnico-construtivos. Houve um processo de coleta de dados em arquivos públicos e privados, além de visitas à obra e sucessivas entrevistas concedidas pelo arquiteto aos autores.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Quando comparada às demais capitais brasileiras de origem colonial, Teresina é relativamente jovem. Sendo inaugurada em 1852 como a primeira capital planejada do Brasil. AFONSO (2010) ressalta que o estilo que predominou na cidade desde a sua fundação até meados da década de 50 foi o eclético. Somente a partir da construção dos primeiros edifícios modernos institucionais e das casas modernas projetadas pelo arquiteto piauiense Anísio Medeiros, como a Casa Zenon Rocha, e pelo mineiro Antônio Luiz, ambos de formação acadêmica carioca, é que foi possível, a partir da década de 60, a adoção de uma arquitetura moderna.

Segundo AFONSO (2010), no período entre as décadas de 50 e 60, época do pós-guerra em que houve grande desenvolvimento no setor imobiliário em todo o Brasil e no mundo, observa-se grande produção arquitetônica. Entretanto, constata-se que, Teresina, nesta época, ainda era bastante provinciana e poucas obras públicas foram produzidas neste período. Contudo, no setor privado, produziu residências, principalmente na artéria principal da cidade na época, antiga Avenida Getúlio Vargas e hoje, Avenida Frei Serafim, que abrigou belos exemplos de arquitetura moderna em toda a sua extensão, bem como, em ruas paralelas ao seu entorno.

“O arquiteto e professor carioca Acácio Gil Borsoi, sediado em Recife a partir da década de 50, também produziu importantes obras modernas em Teresina, tais como o Fórum de Justiça, a sede da Assembléia Legislativa (figura 01), e obras de intervenção em edifícios históricos, desenvolvidas juntamente com sua esposa e arquiteta Janete Costa.” (AFONSO, 2010, p. 4).

Figura 01. Sede da Assembléia Legislativa, Teresina. Foto: Ana Rosa Soares Negreiros Feitosa fotografias, 2010.

Existem aquelas produções desenvolvidas por arquitetos que estudaram em cidades como Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que na década de 70, retornaram à Teresina e aplicaram na cidade, o aprendizado adquirido em suas formações, trazendo os recursos da modernidade que foram difundidos por seus mestres. Nesse período a produção residencial cresceu rapidamente, enquanto as obras públicas caminhavam devagar.

AFONSO (2010) afirma que os primeiros projetos modernos eram encomendados do Rio de Janeiro, como os desenvolvidos para o DER (figura 02) e o Teatro de Arena, baseados nos princípios adotados na escola carioca e na teoria de Lúcio Costa que buscava alternativas climáticas para a utilização da linguagem moderna.

Figura 02. DER. Foto: Ana Rosa Soares Negreiros Feitosa fotografias, 2010.

Somente a partir da chegada dos arquitetos Miguel Caddah, contribuindo principalmente no acervo religioso e escolar, e Antônio Luiz, em meados dos anos 60, é que houve um desenvolvimento contínuo de intervenções modernas na paisagem urbana. Tais intervenções tiveram papel importante para a consolidação do estilo no estado.

3. O ARQUITETO

3.1. BIOGRAFIA

Figura 03. Miguel Caddah. Foto: Emerson Mourão, 2012.

Miguel Dib Caddah Filho (figura 03) nasceu em Teresina, Piauí, em 13 de maio de 1936, filho de Miguel Dib Caddah e Violêta Tajra Caddah.

Em 1953, aos 17 anos, transfere-se para o Rio de Janeiro, onde já residiam alguns de seus familiares, concluindo o colegial no Colégio Anglo-Americano.

Em 1955, foi aprovado para o curso de arquitetura na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil.

Graduou-se em 1959 e iniciou um estágio na Construtora Jayme Krytz, em 1960, na qual permaneceu por dois anos e fiscalizou diversas obras. Entre 1960 e 1963 estagiou também no Escritório de Arquitetura Mauro Müller. Seus projetos iniciais estão localizados no Estado do Rio de Janeiro sendo o primeiro deles, a loja Ponto Frio Joias de Madureira e o segundo, uma área de apoio e lazer para a Fazenda Remansos na cidade de Vassouras.

Em 1963 voltou para o Piauí, onde passou a trabalhar na Secretaria de Educação do Piauí, sendo responsável por obras de escolas em todo o estado. Participou ainda como servidor público de um curso sobre construções escolares no México e Estados Unidos, entre fevereiro e abril de 1966. De 1971 à 1973 foi inspetor adjunto da inspetoria do CREA-PI, tendo assumido a chefia por cerca de um ano.

Durante quase toda sua carreira dedicou-se ao serviço público, foi arquiteto da Secretaria de Educação entre 1963 a 1980, sendo chefe da Equipe de Arquitetura e Engenharia Escolar de 1972 a 1980. Em 1971 tornou-se Chefe da Divisão de Conservação da Rede Escolar da Secretaria de Educação. E em abril de 1972 tornou-se Coordenador do Curso Técnico de Edificações da Escola Técnica Federal do Piauí, permanecendo no cargo até dezembro de 1973.

Entre outubro de 1980 e fevereiro de 1987 foi Chefe do Setor de Projetos Escolares da EMOPPI – Empresa de Obras Públicas do Estado do Piauí. E entre 1987 e 1995 foi Arquiteto da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Estado do Piauí.

Apesar de seguir os programas recomendados para a época, Caddah sempre apostou em projetos com características modernistas empregando materiais como concreto armado, estruturas metálicas e telhas autoportantes; além de formas pavilhonadas, platibandas, cobogós e brises.

Miguel Caddah é um arquiteto que sempre deu importância fundamental para a fase estrutural do projeto, como os grandes arquitetos da Modernidade. E por esse motivo conseguiu superar toda a dificuldade e despreparo da mão de obra local, além de eventuais descasos de algumas construtoras responsáveis pela execução das obras que projetava. Segundo ele, é importante que o arquiteto tenha conhecimento de cálculo e engenharia, a seu ver pré-requisitos para a formação do arquiteto, a fim de não deixar o projeto ao sabor da imposição de maus profissionais.

O arquiteto declara também achar importante não ficar preso apenas à funcionalidade da obra para que se crie uma arquitetura bonita sem artificializá-la. Para isso ele afirma que uma construção só é harmônica e não artificial quando elementos como estrutura e telhado, por exemplo, se tornam objetos arquitetônicos no conjunto da construção.

Caddah também foi responsável, quando Chefe do Setor de Projetos Escolares da EMOPPI, pelo primeiro projeto padrão de escolas estaduais que utilizava concreto na estrutura de cobertura substituindo a madeira (figura 04).

Figura 04. Unidade Escolar em José de Freitas – PI, onde a estrutura de madeira do telhado foi substituída por concreto-armado. Foto: acervo pessoal do arquiteto.

Apesar de quase não projetar há algum tempo, Miguel Caddah, aos 75 anos, afirma não estar aposentado, pois não perdeu os contatos profissionais dos quais não se arreda.

No próximo tópico serão expostos estudos estruturais, volumétricos e plásticos, explicações a respeito da significância cultural e histórica da Igreja da Santíssima Trindade.

4. OBJETO DE ESTUDO: IGREJA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

A Igreja da Santíssima Trindade localiza-se na Avenida Duque de Caxias, bairro Primavera, zona norte de Teresina, próxima à ponte que faz a ligação entre as zonas norte e leste da cidade. Está implantada em um terreno recuado, tendo uma pequena praça à sua frente (figura 05). O equipamento segue o formato de um semicírculo circunscrito a um triângulo integrando-se à igreja e formando uma composição geométrica harmônica.

Figura 05. Vista aérea do entorno da Igreja da Santíssima Trindade. Fonte: Google Earth, 2012.

A igreja foi projetada em 1968, feita sob encomenda para os padres redentoristas, então da paróquia de São José Operário. A proposta inicial era adaptar um projeto já existente, vindo dos Estados Unidos, mas tantas tinham de serem as alterações que logo foi proposto um novo projeto, prontamente aceito pelos padres responsáveis.

A inspiração para o nome veio da ampliação na obra de Yves Sajous da qual Caddah participou, a Igreja da Santíssima Trindade, no Rio de Janeiro, tombada em 2001 (figura 06). Nessa obra o arquiteto se utilizou de triângulos nas esquadrias para simbolizar a Santíssima Trindade. Logo que recebeu o pedido dos padres sugeriu que utilizassem o mesmo nome, já tendo trabalhado a forma geométrica como base inicial para o conceito plástico do projeto.

Figura 06. Igreja da Santíssima Trindade, Rio de Janeiro. Fachada posterior da igreja, a contribuição de Caddah é posterior ao volume semicircular e não aparece na foto. Foto: acervo do arquiteto Yves Sajous.

A planta tem o formato de um trapézio regular e a marcação do piso forma com a mesma algo semelhante a um cálice (figura 07). O edifício demonstra a simetria e equilíbrio através do ritmo criado com a locação das estruturas portantes e da modulação entre os espaços do eixo longitudinal.

Figura 07. Planta baixa original. Foto: Emerson Mourão, 2012.

A planta não se assemelha ao padrão de plantas das igrejas católicas usuais exigindo uma modulação em estrutura metálica. O formato trapezoidal do salão foi proposto pensando na acústica e visualização ideal da cerimônia, possibilitando a todos a apreciação íntegra dos rituais.

As estruturas utilizadas na sustentação da igreja são extensas vigas metálicas que surgem diagonalmente do solo e se encontram na cumeeira da cobertura (figura 08). Estas vigas saem de fora do espaço interno da igreja e integram-se à cobertura trespassando as paredes laterais.

Figura 08. Projeto original, vista lateral esquerda. Foto: Emerson Mourão, 2012.

O projeto foi executado em 1969 pela Construtora Itapoã, da Bahia. Do mesmo estado vieram as estruturas metálicas, já que no Piauí não havia aqueles tipos de perfil (figura 09). A execução teve vários problemas, principalmente com a complementação de perfis e da cobertura, que tiveram de ser solucionados pelo próprio arquiteto que encomendou algumas peças no setor de metalurgia da antiga Escola Técnica Federal.

Figura 09. Foto da estrutura metálica na construção da igreja, 1969. Foto: acervo pessoal do arquiteto.

O fechamento lateral e frontal foi feito por panos de cobogós, de caráter estritamente vedante, o que compensou a ausência das janelas. A parede de fundo ao altar é em alvenaria, mantendo o maior pé-direito da construção. Os cobogós, que foram desenhados pelo próprio arquiteto, foram recentemente substituídos por estruturas de metal e vidro que permitiram a instalação de esquadrias. No entanto, houve a preocupação de preservar a essência plástica do elemento fazendo com que a nova estrutura seguisse o desenho original.

A cobertura foi feita por telhas de alumínio. Foi usado ainda um tirante subterrâneo para combater os empuxos da estrutura (figura 10).

Figura 10. Projeto original, vista frontal. Foto: Emerson Mourão, 2012.

No atual processo de reformas também já foram modificados o altar e as arestas laterais da parede de fundo, onde foram levantadas paredes, quebrando o ângulo original, para a locação do santíssimo e do coral, à esquerda e à direita do altar respectivamente – alterações feitas a revelia do arquiteto.

O volume sugerido com os panos triangulares da cobertura e pelos cantos da planta baixa baseia-se na liberdade do estilo de arquitetura moderna característicos de Caddah. O volume livre de pilares internos estruturais garante maior liberdade aos vãos e flexibilidade na utilização do espaço interno. A igreja da Santíssima Trindade apresenta dinamicidade com o recorte de sua coberta e sua planta trapezoidal, como resultante de composição com triângulos (figura 11).

Figura 11. Igreja da Santíssima Trindade, Teresina. Foto: Emerson Mourão, 2012.

Na volumetria a intenção de Caddah foi utilizar como partido arquitetônico a figura geométrica do triângulo, e, através de composições em trapézios e volumes, tais que conseguissem fazer uma analogia também ao chapéu das freiras irmãs de caridade.

Caddah afirma: “Evidentemente que aquilo não é um arremedo de chapéu de freira, houve uma série de fatores que implicaram criar uma forma muito simples em que a estrutura em si já define a arquitetura, o que eu acho que deve ser um dos princípios de autenticidade e legitimidade do trabalho do arquiteto, quando no próprio sistema de sustentação você já tem uma definição da arquitetura”.

O fato de ter como partido o ‘chapéu de freira’ nesta igreja faz surgir o questionamento se o arquiteto possa ter sido influenciado pela Capela Nossa Senhora de Fátima (figura 12), em Brasília, de autoria de Oscar Niemeyer, em 1958 - também baseado no objeto.

Figura 12. Capela de Nossa Senhora de Fátima, Brasília. Foto: Christian Legare, 2008.

Apesar de algumas semelhanças as duas obras formam conjuntos volumétricos bastante distintos, tendo cada uma suas especificidades. Com relação a planta de cobertura as duas têm formatos semelhantes, mas apenas se considerarmos o adro da igreja de Oscar Niemeyer. A planta de cobertura da igreja, como é popularmente conhecida, é um triângulo isósceles que forma com o adro algo como uma ampulheta, já na Santíssima Trindade de Caddah a planta de cobertura se assemelha a um cálice (figura 13).

Figura 13. Comparação de plantas de cobertura, à esquerda Igreja da Santíssima Trindade e à direita Capela de Nossa Senhora de Fátima. Esboço em AutoCAD 2D por Emerson Mourão, 2012.

As obras têm exatos dez anos de diferença no que data suas concepções o que abre espaço para que os conceitos de Niemeyer fossem absorvidos, consciente ou inconscientemente, por Caddah. No entanto, a partir disso, suas ideias fluíram por caminhos diferentes adquirindo características próprias e influências do estilo de cada arquiteto. Na igreja de Niemeyer e na Santíssima Trindade o racionalismo moderno de Caddah.

Ao longo do tempo foram feitas modificações no projeto, como a criação de um lanternim ainda durante a execução da obra, mesmo contra a vontade do arquiteto. O lanternim promovia a iluminação indireta no interior da igreja, dando uma atmosfera intimista e de reflexão ao volume construído. Hoje, com as novas reformas, o lanternim foi retirado para satisfação do arquiteto.

O arquiteto comenta: “Tem um detalhe que hoje, felizmente, eu tive a ótima notícia será modificado com a reforma. Na época o padre exigiu, com medo desse calorão daqui, que tivesse um lanternim pra fazer a exaustão do ar quente, ele insistiu tanto que virou condição *sine qua* para aceitarem o projeto. Então eu desenhei o projeto e não desenhei o lanternim (figura 14). O projeto está limpo, limpo... Foi colocado a contra gosto meu e agora está sendo retirado”.

Figura 14. Cópia do croqui original traçado por Miguel Caddah em 1968.

Sua estrutura e volumetria arrojadas revolucionaram a arquitetura local já que na época de sua construção os estilos arquitetônicos adotados no estado variavam entre o neoclássico e o eclético havendo ainda escassa produção no estilo moderno. A plasticidade da obra é indiscutivelmente leve e arrojada, marcando presença no cenário urbano da cidade. A significância da obra rendeu a Caddah recentemente uma homenagem na solenidade de posse do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí – CAU/PI.

5. CONCLUSÃO

O arquiteto Miguel Caddah, com seus traços arrojados e soluções projetuais ousadas, deu sua contribuição para a renovação da linguagem arquitetônica de Teresina e do cenário moderno do Piauí. No projeto da igreja da Santíssima Trindade, sua particularidade e inovação acabaram por transformá-la em objeto marcante em seu entorno e dentro de sua tipologia, considerando-se sua diferenciação frente às demais igrejas da cidade.

Levando-se em conta a relevância da obra analisada para a paisagem urbana da cidade de Teresina, o presente artigo contribui para a documentação de pesquisas sobre a evolução histórica da arquitetura local, além de expandir a produção bibliográfica que abrange a modernidade como projeto.

Este artigo foi escrito com o intuito de criar mais uma fonte de consulta sobre uma das obras mais marcantes da arquitetura teresinense – considerando-se o reduzido acervo bibliográfico a respeito da produção arquitetônica local, e em particular no que tange à obra em estudo – e, de alguma maneira, incentivar o estudo teórico e de projetos para estudantes e pesquisadores com interesse em arquitetura e modernidade. Afinal, segundo Lauande (2010, p. 33), “a leitura de uma obra de relevância, pode-se dizer, equivale à reprodução do raciocínio de quem a concebeu”.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcília. *Pesquisa sobre arquitetura moderna em Teresina*. Disponível em: <<http://kakiafonso.blogspot.com/2010/04/pesquisa-sobre-arquitetura-moderna-em.html>> Acesso em: 17 de dez. 2011.

AFONSO, Alcília. *Arquitetura em Teresina: 150 anos - da origem à contemporaneidade*. Teresina: Halley, 2002.

COSTA, Nayane; CASTRO, Nestor. *Igreja da Santíssima Trindade: 1968. Miguel Caddah*. Monografia para a disciplina Arquitetura brasileira – UFPI, ministrada pela professora Dsc. Alcília Afonso, 2009.

LAGO, Fernanda. *Miguel Caddah*. Monografia para a disciplina Arquitetura brasileira 2 – UFPI, ministrada pela professora Dsc. Alcília Afonso, 2008.

LAUANDE, Francisco. *A igrejainha de Oscar Niemeyer*. Vitruvius, Brasília, ano 11, n.125, maio 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/>> Acesso em: 28 de dez. 2011.

Igreja da Santíssima Trindade – Rua Senador Vergueiro Nº 141 – Flamengo. Disponível em: <<http://www.sajous-henri.com/igreja%20santissima%20trindade%20br.html>> acesso em 14 de ABR 2012.